

O ENSINO DA GERAÇÃO DE 30 POR PELA OBRA “CHOVE NOS CAMPOS DE CACHOEIRA” DE DALCÍDIO JURANDIR

 DOI: 10.5281/zenodo.7834644

Ágatha Monteiro da Cunha (UFRA)
Graduanda de letras Língua portuguesa
agathamom@gmail.com

Ana Luiza Borges (UFRA)
Graduanda de letras Língua portuguesa
analuborges14@gmail.com

Any Carolina Medeiros de Lima (UFRA)
Graduanda de letras Língua portuguesa
anycarolina4355@gmail.com

Leticia Adrienne de Oliveira Xavier (UFRA)
Graduanda de letras Língua portuguesa
leticiaxavier4@gmail.com

Maria Luiza de Sousa Coutinho (UFRA)
Graduanda de letras Língua portuguesa
uframarialuiza@gmail.com

Matheus Augusto Ribeiro Soares (UFRA)
Graduando de letras Língua portuguesa
mathsoaresufra@gmail.com

José Elias Pereira Hage (UFRA)
Doutorando em Estudos Literários
eliashage@yahoo.com.br

Resumo: Este trabalho se refere a um projeto de ensino voltado para a geração de 30 por meio da obra “Chove nos campos de cachoeira”, do autor paraense Dalcídio Jurandir. Tem-se como objetivo geral suscitar reflexões acerca dos aspectos literários de uma produção amazônica no contexto do ensino médio e, de forma específica, discutir sobre as vivências que se enquadram na obra “Chove nos campos de cachoeira”; reconhecer as características da segunda geração modernista: geração de 30 e desenvolver no aluno o interesse pela literatura, em especial a literatura paraense. Assim, justifica-se mediante a importância de se estudar a Literatura da Amazônia no contexto das escolas literárias brasileiras, tendo em vista a invisibilidade em torno dessa temática no contexto nacional e na educação do campo. Ainda, como procedimento metodológico, serão realizadas durante dois meses (que comportam 8 aulas de 2 horas cada) leituras coletivas de 2 capítulos da obra em sala de aula e uma roda de conversa será aberta a fim de discutir e relacionar o que foi visto à vivência dos alunos. Para, assim, reconhecer as características da segunda geração modernista e analisar se os estudantes estão compreendendo o conteúdo com o intuito de fazê-los desenvolver interesse por produções literárias paraenses.

Além disso, a cada 2 capítulos lidos em sala de aula, a leitura de 2 deverá ser feita em casa e, posteriormente, os alunos deverão levar as suas considerações e as suas dúvidas sobre a leitura. Assim seguirá até o final da obra, momento em que será feito um exercício avaliativo, um resumo acerca do entendimento do livro. Deste plano, espera-se resultar o desenvolvimento de uma diligência pela leitura, a ampliação do repertório da literatura paraense, como também conceder ao aluno o objeto de escuta no que se refere às suas especificidades relacionadas ao texto exposto, capacitando o seu domínio crítico literário e o seu campo de conhecimento modernista.

Palavras-chave: educação do campo; leitura; literatura paraense; modernismo.